

HUJAYRA ORGANOIDLARI: MITOXONDRIYA VA PLASTIDALAR

Jumanazarova Mastura Baxtiyor qizi

O'ktamjonova Farzona Ziyoyiddin qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 101-guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14437085>

Annotatsiya: Ushbu tezis mitoxondriya va plastidalarining hujayradagi asosiy vazifalari va tuzilishi haqida. Unda energiya ishlab chiqarish va fotosintez jarayonidagi rollari hamda endosimbioz nazariyasi yoritiladi. Shuningdek, ularning o'zaro bog'liqligi va biologik ahamiyati tahlil qilinadi.

Abstract: This thesis focuses on the structure and functions of mitochondria and plastids in the cell. It highlights their roles in energy production, photosynthesis, and their connection through the endosymbiotic theory. The biological importance and interrelation of these organelles are also analyzed.

Аннотация: В данной тезисе рассматриваются структура и функции митохондрий и пластид в клетке. Освещаются их роли в производстве энергии, фотосинтезе и связь через теорию эндосимбиоза. Также анализируется биологическая значимость и взаимосвязь этих органелл.

Kalit so'zlar: Mitoxondriya, plastidalar, fotosintez, ATP, energiya ishlab chiqarish, hujayra organoidlari, endosimbioz nazariyasi, xloroplastlar, metabolizm, hujayra biologiyasi.

Keywords: Mitochondria, plastids, photosynthesis, ATP, energy production, cellular organelles, endosymbiotic theory, chloroplasts, metabolism, cell biology.

Ключевые слова: Митохондрии, пластиды, фотосинтез, АТФ, производство энергии, органойды клетки, теория эндосимбиоза, хлоропласты, метаболизм, клеточная биология.

Hujayra organoidlari eukaryotik hujayralarda maxsus vazifalarni bajaruvchi tuzilmalar bo'lib, ular hujayraning hayotiy faoliyatini ta'minlaydi. Mitoxondriya va plastidalar o'zaro bog'liq bo'lmasa-da, energiya ishlab chiqarish va saqlashga aloqador muhim organoidlardir. 1. Mitoxondriya hujayraning asosiy energiya manbai bo'lib, u aerob nafas olish jarayonida ATP (adenozin trifosfat) ishlab chiqaradi. ATP barcha hujayra jarayonlarining energiya manbai hisoblanadi. Tuzilishi: Ikki membranali tuzilma: Tashqi membrana: Silliq va yarim o'tkazuvchan bo'lib, molekularning kirishi va chiqishini nazorat qiladi. Ichki membrana: Kristalar deb ataladigan buklamalardan iborat bo'lib, yuzasi kengaytirilgan. Kristalar nafas olish zanjiri fermentlarining joylashuvi uchun muhimdir. Matriks: Ichki bo'shliq bo'lib, unda mitoxondriya DNKsi, ribosomalar va fermentlar joylashgan. Mitoxondriyada o'ziga xos halqasimon DNK mavjud bo'lib, u ba'zi oqsillarni mustaqil ravishda sintez qilish imkonini beradi. Nasldan-naslga o'tish: Mitoxondriya DNKsi odatda ona orqali nasldan naslga o'tadi. Ahamiyati: Energiya ishlab chiqarish (oksidlanish-fosforillanish yo'li bilan). Metabolik jarayonlarda (masalan, yog' kislotalari va aminokislotalarni parchalash). Apoptoz (hujayraning dasturlashtirilgan o'limi)ni boshqarish. 2. Plastidalar. Vazifasi: Plastidalar o'simlik va ba'zi protist hujayralarida uchraydi. Ularning asosiy funksiyasi fotosintez qilish va oziq moddalarini saqlashdir. Turlari: 1. Xloroplastlar: Fotosintez uchun mas'ul bo'lib, quyosh nuri energiyasini kimyoviy energiyaga (glyukoza) aylantiradi.

Pigmentlar: Xlorofill pigmenti quyosh nurini yutishda ishtirok etadi. Tashqi va ichki membrana: Tilakoidlar: Ichki membranada joylashgan disk shaklidagi tuzilmalar bo'lib, ular grana deb ataladi. Stroma: Tilakoidlarni o'rab turuvchi suyuqlik bo'lib, unda plastida DNKsi, ribosomalar va fermentlar joylashgan. 2. Leukoplastlar: Oziq moddalar (masalan, kraxmal, yog' va oqsillar) saqlaydi. 3. Xromoplastlar: Tushgan barglar yoki mevalarga sariq, qizil va boshqa ranglarni beradi. Xususiyatlari: Plastidalar ham ikki membranali bo'lib, o'z DNK va ribosomalariga ega. Xloroplastlar energiya saqlashda muhim rol o'ynaydi, ayniqsa o'simliklarda. Mitoxondriya va plastidalarining umumiy xususiyatlari: 1. Prokariotlardan kelib chiqqanligi: Ikkala organoid ham endosimbioz nazariyasi asosida qadimgi prokaryotik organizmlardan kelib chiqqan deb hisoblanadi. 2. Halqasimon DNK: Ular o'z DNKlariga ega va ba'zi oqsillarni mustaqil sintez qila oladi. 3. Ikki membrana: Ikkala organoid ham tashqi va ichki membrana bilan o'ralgan. 4. Energiya bilan bog'liq jarayonlar: Mitoxondriya energiya ishlab chiqaradi, plastidalar (ayniqsa xloroplastlar) esa energiya to'playdi.

Mitoxondriya va plastidalar o'zaro bog'liqligi: Mitoxondriya va plastidalar bir xil vazifalarni bajarmasa-da, ular hujayraning energiya almashinuvi va metabolizmida bir-birini to'ldiruvchi rollarga ega. Quyida ularning o'zaro bog'liqligi haqida batafsil: 1. Energiya aylanishi. Xloroplastlar (plastidalar): Fotosintez jarayonida quyosh nuri energiyasini kimyoviy energiyaga (glyukoza va kislorod) aylantiradi. Mitoxondriya: Plastidalar tomonidan ishlab chiqarilgan glyukozani aerob nafas olish jarayonida parchalab, ATP energiyasi hosil qiladi. Reaksiya: Fotosintez mahsulotlari mitoxondriya uchun substrat bo'lsa, mitoxondriya hosil qilgan karbonat angidrid va suv esa plastidalar uchun zarur moddadir. 2. Kimyoviy moddalar aylanishi: Xloroplastlar karbonat angidridni yutib, o'simliklar uchun asosiy oziq moddalari bo'lgan organik birikmalarni sintez qiladi. Mitoxondriya esa bu organik birikmalarni parchalaydi va hosil bo'lgan energiyani hujayra ehtiyojlari uchun ATP shaklida beradi. Ushbu jarayon hujayra ichidagi energetik muvozanatni ta'minlaydi. 3. Endosimbioz nazariyasining dalillari: Mitoxondriya va plastidalar endosimbioz nazariyasi asosida bir xil kelib chiqishga ega deb hisoblanadi. Bu nazariyaga ko'ra, ular qadimda erkin yashovchi prokaryotlar bo'lib, katta evkaryotik hujayralar tomonidan "yutilgan" va vaqt o'tishi bilan ular o'zaro foydali hamkorlikni yo'lga qo'ygan: Mitoxondriya: Kislorodli muhitda energiya ishlab chiqaruvchi organizmlar. Plastidalar (xloroplastlar): Fotosintez qila oluvchi organizmlar. Nazariyaning asosiy dalillari: Har ikkala organoidda halqasimon DNK mavjud. Mitoxondriya va plastidalarining ikki qavatli membranasi bor, bu esa ularning avval boshqa hujayra tomonidan o'zlashtirilganligini ko'rsatadi. O'z ribosomalari mavjud va oqsil sintezini qisman mustaqil ravishda amalga oshira oladi. Struktura va genetik xususiyatlar jihatidan ular zamonaviy bakteriyalarga o'xshaydi. 4. Evolyutsion ahamiyati: Plastidalar va mitoxondriyaning paydo bo'lishi eukaryotik hujayralarning energiyani samarali ishlab chiqarishini ta'minlagan. Xloroplastlar tufayli o'simliklar atmosferani kislorod bilan to'yintirgan, mitoxondriya esa bu kislorodni energiya ishlab chiqarishda ishlatgan. 5. Kasallik va o'zgarishlar mitoxondriya disfunktsiyasi: Agar mitoxondriya faoliyati buzilsa, hujayraning energiya ishlab chiqarish jarayoni sekinlashadi, bu esa turli kasalliklarga, jumladan, mitoxondriya kasalliklariga olib keladi. Plastidalar mutatsiyasi: Plastidalarda xlorofill ishlab chiqarishdagi muammolar o'simliklarning fotosintez qobiliyatini pasaytiradi va o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa: Mitoxondriya va plastidalar tirik hujayralarning energiya ishlab chiqarish va muvozanatni ta'minlash tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Ularning vazifalari, kelib chiqishi va tuzilmalari bir-biridan farq qilsa-da, ular birgalikda hujayra hayotini davom ettirishda muhim rol o'ynaydi. Bu organoidlarning evolyutsiyasi eukaryotik organizmlarning murakkablashuviga va yer yuzida hayotning shakllanishiga asos yaratgan.

References:

1. Badalxodjeyev I, Madumarov. T "Sitologiya". And., 2013.
2. Mustafayev S.M. "Sitologiya" Toshkent. Idris abdurauf. 2020.
3. Tursunov E. "Sitologiya va umumiy gistologiya". Toshkent. Turon – iqbol 2020.
4. Nazarova F.SH, DJumanova N.E. "Sitologiya asoslari". Samarqand. Artex. 2024.